

Descobrimo o *Open Roberta Lab* com
Alan Turing | ALUNO
ENSINO MEDIO

CONECTAR

Hoje vamos iniciar a aula com uma pergunta provocativa atualmente ouvimos falar muito em Inteligência Artificial, mas você já parou para pensar se um robô pode realmente pensar? E se alguém tivesse imaginado essa possibilidade há mais de 80 anos? Essa reflexão nos leva a conhecer Alan Turing, um cientista brilhante que transformou a forma como pensamos a tecnologia.

Alan Turing é considerado um dos pais da Computação moderna porque foi responsável por ideias revolucionárias que até hoje influenciam nossa relação com os computadores. Uma de suas maiores contribuições foi a criação da chamada Máquina de Turing. Apesar do nome, não se tratava de uma máquina real, mas de um modelo teórico capaz de mostrar que problemas lógicos poderiam ser resolvidos por meio de instruções sequenciais. Essa ideia é um dos fundamentos do funcionamento dos computadores atuais.

Para entendermos melhor sua importância, é preciso voltar ao contexto histórico em que Turing viveu. Ele atuou na primeira metade do século XX, um período marcado por guerras, mas também por intensos avanços científicos e tecnológicos. Mesmo em uma época com recursos limitados, conseguiu propor conceitos que mudariam para sempre o rumo da ciência e da tecnologia.

Para conhecer mais sobre sua trajetória e compreender como suas ideias se conectam aos debates contemporâneos sobre Inteligência Artificial, vamos assistir a um breve vídeo biográfico "[Quem foi Alan Turing?](#) Prestem atenção em como a visão desse cientista continua atual e necessária para entendermos os desafios tecnológicos do presente. Caso esteja em um material impresso o *QR code* direcionara para o vídeo.

1 – Quem foi Alan Turing?

Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing teve um papel fundamental ao trabalhar na quebra dos códigos secretos produzidos pela Máquina Enigma, utilizada pelos nazistas para se comunicar. Esse trabalho em criptografia foi decisivo para o desfecho do conflito, pois permitiu que os Aliados antecipassem estratégias inimigas e tomassem decisões mais rápidas e eficazes. Com esse exemplo, podemos perceber como a Computação já naquela época não era apenas uma ideia teórica, mas sim uma ferramenta aplicada para resolver problemas concretos e de enorme impacto histórico. Para compreender melhor esse momento, vamos observar imagens da própria Máquina Enigma e assistir a pequenos trechos de vídeos que mostram como funcionava esse sistema de codificação e a importância do trabalho de Turing. Caso esteja em um material impresso o *QR code* direcionara para o vídeo. Ou acesse pelo *link* [Máquina Enigma](#).

2 – Máquina Enigma

As ideias de Alan Turing não ficaram no passado, elas estão presentes em muitas coisas que você usa no dia a dia. A Computação, a Inteligência Artificial e até ferramentas modernas, como o ChatGPT, só existem porque Turing abriu os caminhos com suas descobertas. Esses recursos ajudam você a estudar, a trabalhar e até a se comunicar de maneiras mais rápidas e inteligentes. Então, entender o legado de Turing é importante ele mostra como a ciência e a tecnologia estão sempre evoluindo para responder aos desafios da sociedade e como aquilo que foi pensado no passado ainda transforma o presente e o futuro.

CONSTRUIR

Agora é a sua vez de colocar em prática o que aprendeu! No ambiente do *Open Roberta Lab*, você vai treinar suas habilidades de programação enfrentando alguns desafios. Explore as ferramentas, arraste e ajuste os blocos de comandos e observe como cada mudança interfere no movimento do robô virtual. Caso esteja em um material impresso o *QR code* direcionara para o site. Ou acesse pelo *link* (<https://lab.open-roberta.org/>).

Desafio 1:

Agora vocês vão criar um programa no *Open Roberta Lab* para fazer o robô desenhar um quadrado. Para isso, é preciso programá-lo para avançar em linha reta e, em seguida, virar em um ângulo de 90°, repetindo esse processo quatro vezes para completar o desenho. Para facilitar, vocês podem usar o bloco de repetição, que simplifica o código e evita que seja necessário colocar manualmente os mesmos

comandos várias vezes. Dessa forma, vocês vão perceber como instruções que seguem um padrão lógico podem ser agrupadas, tornando a programação mais eficiente e organizada. Caso esteja em um material impresso o *QR code* direcionara para o vídeo. Ou acesse pelo *link* [Desafio 1](#).

3 – Desafio 1

Desafio 2:

Agora vocês vão programar o robô no *Open Roberta Lab* para desenhar um triângulo equilátero. Para isso, é preciso investigar e calcular o ângulo de rotação que o robô deve fazer após traçar cada lado. Vocês vão perceber que, para formar os vértices corretamente, o robô precisa girar 120 graus externamente. Esse exercício é importante para aprofundar a compreensão sobre ângulos e desenvolver o raciocínio espacial, além de mostrar a diferença em relação à construção de um quadrado, ajudando vocês a pensar de forma lógica sobre movimentos e padrões geométricos. Caso esteja em um material impresso o *QR code* direcionara para o vídeo. Ou acesse pelo *link* [3 – Desafio 2](#).

3 – Desafio 2

Desafio 3:

Seu desafio agora é programar o robô para desenhar um círculo. Para isso, lembre-se de que ele não consegue fazer uma curva de uma vez só, então será necessário usar um loop repetição que combine dois comandos um pequeno movimento para frente e um giro suave, sempre no mesmo sentido. Essa sequência, repetida várias vezes, dará a forma circular. Experimente variar os valores de distância e ângulo: giros menores produzem círculos maiores, enquanto giros maiores resultam em círculos menores. Caso esteja em um material impresso o *QR code* direcionara para o vídeo. Ou acesse pelo *link* 4 – Desafio 3.

4 – Desafio 3

ANALISAR

Realizado os desafios, vamos analisar o que você aprendeu nesta atividade respondendo às perguntas abaixo. Aproveite também e registre quais os blocos de programação foram utilizados e os valores usados para o robô se movimentar.

1. Para desenhar o quadrado, qual foi o valor da distância que você definiu para cada lado e qual foi o valor do ângulo para cada giro? Quantas vezes a ação precisou ser repetida no loop?
2. Descreva o passo a passo da sua programação para o triângulo. Quais comandos você colocou dentro do bloco de repetição e por que o ângulo de 120 graus no comando de “virar” foi fundamental para o resultado?
3. O que acontece com o desenho do círculo se você aumentar a velocidade, mas mantiver os valores de distância em cm e ângulo? O formato final é alterado?

CONTINUAR

Agora, registre em seu diário de bordo conforme seu professor explicou: colocando a data da execução da atividade e as respostas dos desafios listados e organizados conforme as perguntas disponibilizadas. E dificuldades encontradas no decorrer das atividades.